

PAESAGGIO CON ERMINIA CHE GIUNGE TRA I PASTORI

RYSSSEN CORNELIS VAN

(attivo seconda metà del sec. XVII)

INVENTARIO: 283

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEDA

Questo dipinto è documentato in collezione Borghese a partire dal 1693, elencato nell'inventario di quell'anno come "un quadruccio alto un palmo in circa ovato con Campagna e figurine cornice Intagliata No in rame di Cornelio Benincasa". Nel verso è segnato il n. 154 che torna, sempre nell'inventario del 1693, nella descrizione del *Paesaggio con rovine e figure e il monte Circeo* ([inv. 289](#)), eseguito in *pendant* con il rame in esame e così registrato: "Due quadrucci in rame ovati con Paesini e figure del n. 154 cornice dorata. Incerti".

Nel 1790, questo paesaggio è segnalato come opera di 'Cornelio Satiro', identificato da Paola della Pergola (1959) con Cornelis van Ryssen (Poelenburg of van Ryssen secondo Orbaan 1911), pittore fiammingo, attestato a Roma nel 1667, anno in cui entrò a far parte della compagnia dei Bentvueghels (cfr. Della Pergola, cit.). Secondo la studiosa, inoltre, il nome con cui Cornelis fu indicato nel 1693, 'Benincasa', era stato riportato per errore dall'estensore del documento che con buona probabilità si era confuso con qualche membro della famiglia senese dei Benincasa, casata in certo senso rivale dei Borghese.

Nel 1833 il dipinto fu attribuito a Jan Brueghel dei Velluti, nome mutato prima con quello del bolognese Ludovico Mattioli (Piancastelli 1891) e successivamente con Herman van Swanevelt (A. Venturi 1893; Longhi 1928); attribuzione rifiutata nel 1912 da Giulio Cantalamessa che propose il nome di Claude Lorrain. Nel 1959, infine, Paola della Pergola assegnò il rame al Van Ryssen, parere accolto favorevolmente dalla critica (Herrmann Fiore 2006).

Il dipinto rappresenta un paesaggio classico con la figura di una donna armata, identificabile con Erminia, nota protagonista della *Gerusalemme Liberata* di Torquato Tasso. Secondo la leggenda, infatti, la fanciulla uscì dalle mura di Gerusalemme con indosso l'armatura di Clorinda nel tentativo di portarsi in campo nemico e curare le ferite dell'amato. Ma avvistata da alcune sentinelle, scappò dalla guerra rifugiandosi in un villaggio idilliaco, abitato da animali e pastori, dove ebbe riparo.

Come nel dipinto compagno ([inv. 289](#)), la scena è costruita su due livelli: la radura in primo piano, dove siede un pastore circondato da alcuni fanciulli; e la veduta di un monte in lontananza, forse

il Circeo; uniti al centro da un gruppo di alberi che con le loro alte chiome, minuziosamente rappresentate, conferiscono un senso di verticalità al dipinto.

La scelta del supporto in rame, che rende i colori più lucidi e smaltati, rimanda direttamente al contesto nordico a cui apparteneva il pittore.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 218;
- G. Morelli, *Italian Painters. The Borghese and Doria Pamphili Galleries*, London 1892, p. 247;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 148;
- J.A.F. Orbaan, *Bescheiden in Italie omtrent Nederländsche Kunstenaars en Geleerden*, I, Gravenhage 1911, p. 245;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 283;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 202;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 185-186, n. 276;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 212;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 94.

English version

LANDSCAPE WITH ERMINIA MEETING THE SHEPHERDS

RYSSSEN CORNELIS VAN

(active in the second half of the 17th century)

INVENTORY: 283

MEDIUM: oil on copper

COMMENTARY

This painting is first documented in the Borghese Collection in 1693, when it was described in the inventory for that year as 'an oval painting on copper about one palm high of a landscape and figures in a carved frame, by Cornelio Benincasa'. It is marked no. 154 on the back, which is the same number given in the 1693 inventory in the description of the *Landscape with Classical Ruins, Figures and Mount Circeo* (inv. 289), the pendant of the present work. They were recorded as: 'Two oval copper paintings with landscapes and figures of no. 154 gilt frame. Uncertain.'

In 1790, this landscape was attributed to 'Cornelio Satiro', identified by Paola della Pergola (1959) as Cornelis van Ryssen (Poelenburg of van Ryssen, according to Orbaan 1911), a Flemish painter documented in Rome in 1667, the year in which he became a member of the Bentvueghels (see Della Pergola, op. cit.). According to the scholar, the name used to indicate Cornelis in 1693, 'Benincasa', was cited by mistake by the person who compiled the document, probably confusing him with a member of the Benincasa family from Siena, which was in a certain sense a rival of the Borghese.

In 1833, the painting was attributed to Jan 'Velvet' Brueghel, after which the attribution was changed to Ludovico Mattioli (Piancastelli 1891) and then Herman van Swanevelt (A. Venturi 1893; Longhi 1928). That attribution was rejected in 1912 by Giulio Cantalamessa, who instead proposed Claude Lorrain. In 1959, Paola della Pergola attributed the painting on copper to Van Ryssen, a name accepted by other scholars (Herrmann Fiore 2006).

The painting depicts a classical landscape with the figure of an armed woman, identifiable as Erminia, one of the main characters in Torquato Tasso's *Jerusalem Delivered*. According to legend, the young woman left the walls of Jerusalem wearing Clorinda's armour, in an attempt to reach the enemy camp and care for her wounded beloved. But when she was spotted by a few sentries, she escaped and took refuge in an idyllic village inhabited by animals and shepherds.

Like in the pendant painting (inv. 289), the scene is constructed on two levels: a clearing in the foreground, where a seated shepherd is surrounded by a few small boys, and a mountain in the background, possibly Circeo. The two are joined in the middle by a group of painstakingly described tall trees, which give the painting a feeling of verticality.

The choice of copper for the support, which lends the hues more gloss and shine, is directly linked to the painter's northern background.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 218;
- G. Morelli, *Italian Painters. The Borghese and Doria Pamphili Galleries*, London 1892, p. 247;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 148;
- J.A.F. Orbaan, *Bescheiden in Italie omtrent Nederländsche Kunstenaars en Geleerden*, I, Gravenhage 1911, p. 245;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 283;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 202;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 185-186, n. 276;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 212;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 94.

